

ESTUDIO ZONAL DE PELÍCULAS DE GaInAsSb/GaSb POR FOTORREFLECTANCIA

J. J. Prías-Barragán¹, D. G. Espinosa-Arbeláez¹, G. A. Álvarez¹, G. Fonthal²,
L Tirado-Mejía¹ y H. Ariza-Calderón¹

¹Laboratorio de Optoelectrónica, Universidad del Quindío, Armenia Colombia

²Departamento de Física, Universidad del Zulia, Maracaibo Venezuela

(Recibido 09 de Sep.2005; Aceptado 20 de Jun. 2006; Publicado 20 de Nov. 2006)

RESUMEN

Por medio de la técnica de fotorreflectancia en el Infrarrojo cercano (FR-IR) se realizó el estudio zonal en la superficie de dos películas de $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$ fabricadas por la técnica de epitaxia en fase líquida. Las muestras AS12 y M45TQ fueron crecidas a 529 °C y 530 °C respectivamente, sobre sustratos de GaSb:Te con orientación cristalográfica (100), a partir de dos soluciones que difieren levemente en el contenido de As. Los espectros fueron tomados a una temperatura de 12 K para diferentes posiciones espaciales en la superficie de las películas y analizados con expresiones reportadas extensamente en la literatura especializada. De los respectivos análisis se obtuvieron para cada una de las muestras las dependencias de las energías de transición y los parámetros de ensanchamiento con la posición espacial. En este trabajo también se presenta el estudio comparativo de la respuesta óptica de cada material, logrando identificar las zonas espaciales en las cuales las muestras exhiben mayor densidad de defectos.

Palabras claves: Fotorreflectancia; GaInAsSb; Epitaxia en fase líquida

ABSTRACT

We presented a zonal study by near-infrared photoreflectance (IR-PR) of two $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$ films grown by liquid phase epitaxy technique (LPE). The AS12 and M45TQ samples were grown over (100) GaSb:Te substrates, at 529 °C and 530 °C, respectively, from two solutions with different As content. The photoreflectance spectra were measured at 12K for different spatial positions on the film surface. The dependences of the transition energy and broadening parameter with the spatial position were obtained for each of the samples from the corresponding IR-PR spectra analyses. In order to identify the zones with greater defect density in this work we presented a comparative study of the optical response on both samples .

Keywords: Photoreflectance; GaInAsSb; Liquid Phase Epitaxy

1. Introducción

El cuaternario $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$ presenta aplicaciones en comunicaciones ópticas y monitoreo ecológico [1] entre otras. La ingeniería de la estructura de bandas de este material requiere del conocimiento de las propiedades ópticas, la identificación de defectos y su localización espacial. La fotorreflectancia (FR) permite el estudio de propiedades ópticas tales como las energías de transición electrónica en semiconductores y procesos dispersivos [2, 3]. En este trabajo presentamos el estudio zonal sobre la superficie de muestras de GaInAsSb por la técnica de FR en el rango del IR.

2. Experimento

Las muestras AS12 y M45TQ fueron crecidas a 529 °C y 530 °C respectivamente, sobre sustratos de GaSb:Te con orientación cristalográfica (100), a partir de dos soluciones que difieren levemente en el contenido de As. Las mediciones de FR fueron realizadas a 12K, empleando el arreglo experimental descrito en [4], con un diámetro de incidencia de los haces, de aproximadamente 2mm.

3. Teoría

Los espectros de FR pueden ser analizados usando una función derivativa, a partir de la función propuesta por Aspnes [5]. Para el régimen de campo bajo, en el que la energía electro-óptica se considera despreciable, empleamos la expresión:

$$\frac{\Delta R}{R} = \text{Re} \sum_j^p \left\{ C_j e^{i\theta_j} (E - E_{pcj} + i\Gamma_j)^{-n_j} \right\} \quad (1)$$

donde E es la energía del haz de prueba, E_{pcj} la energía del punto crítico, C_j la amplitud y θ_j el factor de fase, Γ_j el parámetro de ensanchamiento asociado con los procesos dispersivos y n_j es el orden del punto crítico j -ésimo. En particular, para describir los espectros obtenidos en este trabajo, utilizamos para n_j los valores 2.0 y 2.5 asociados a transiciones excitónica ($E_{pcj} = E_x$) e interbanda ($E_{cp} = E_0$), respectivamente, con formas de línea lorentziana de primera derivada (FDLF) y tercera derivada (TDLF).

4. Resultados y Discusiones

Presentamos en la Fig. 1a) una foto de la superficie de la muestra M45TQ indicando las zonas bajo estudio. En las Fig. 1b), 1c) y 1d) se muestran los espectros de FR-IR de la muestra M45TQ tomados en diferentes zonas. Éstos fueron ajustados con la expresión (1) considerando dos contribuciones: una excitónica de FDLF y la otra banda a banda de TDLF. En el espectro de la zona 3, las dos estructuras se resuelven bastante bien y se puede observar la concordancia entre los datos experimentales y los ajustes. La presencia de excitones en estos espectros sugiere una alta calidad cristalina y una baja densidad de defectos.

En la Fig. 2 se presentan la foto y los espectros de FR-IR de la muestra AS12 indicando las zonas bajo estudio. Los espectros de las zonas 1 y 3 se lograron ajustar considerando una única transición banda-banda de TDLF, mientras que los espectros de las zonas 2, 4 y 5 fueron ajustados considerando dos contribuciones, una transición excitónica de FDLF y la otra una transición banda-banda de TDLF. La estructura observada alrededor de los 600 meV en el espectro de la zona 2, puede ser atribuida a la presencia de un defecto nativo aceptor con una energía de activación obtenida de 34 meV, valor que concuerda con lo reportado por Iyer *et al* [6]: 38 meV y 34 meV para el GaInAsSb y GaSb, respectivamente.

En la Tabla 1 se presentan los valores obtenidos mediante el ajuste con la ecuación (1) de los espectros presentados en las Fig. 1 y 2. Se encontró que la relación de amplitudes C_0/C_x para la muestra M45TQ en la zona 2 es 0.091, resultado que indica una mayor densidad de excitones en esta zona, comparado con las zonas 1 y 3. Esto implica un cierto grado de inhomogeneidad en la película. A partir de E_0 y E_x para la muestra M45TQ, se obtuvo un valor de 11 meV para la energía de ligadura del excitón, este valor concuerda con los reportados por Iyer *et*

al. [7] para muestras de GaInAsSb. La muestra AS12 en la zona 4, presenta en la relación C_0/C_x un valor menor que en las zonas 2 y 5, lo cual indica una menor densidad de defectos en la zona 4, resultado que evidencia la alta inhomogeneidad de la película.

Fig.1. Variación espacial de los espectros de FR-IR en la muestra M45TQ a) Zonas estudiadas. b) Espectro FR-IR zona 1. c) Espectro FR-IR zona 2. d) Espectro FR-IR zona 3.

Fig. 2. Variación espacial de los espectros de FR-IR en la muestra AS12 tomados a una temperatura de 12K a) Zonas estudiadas. b) Espectro FR-IR zona 1. c) Espectro FR-IR zona 2. d) Espectro FR-IR zona 3. e) Espectro FR-IR zona 4. f) Espectro FR-IR zona 5.

Tabla No.1. Valores de los parámetros de la ecuación (1) obtenidos de la variación espacial de los espectros FR-IR tomados a 12K en las muestras M45TQ y AS12.

Muestra/Zona	C_0/C_x	E_0 (meV)	E_x (meV)	Γ_0 (meV)	Γ_x (meV)
M45TQ/1	0.233	643 ±1	632 ±1	13 ±1	6 ±1
M45TQ/2	0.091	643 ±1	632 ±1	10 ±1	8 ±1
M45TQ/3	0.102	643 ±1	632 ±1	9 ±1	7 ±1
AS12/1		634 ±1		7 ±1	
AS12/2	0.812	634 ±1	600 ±1	7 ±1	8 ±1
AS12/3		634 ±1		7 ±1	
AS12/4	0.060	634 ±1	600 ±1	8 ±1	19 ±1
AS12/5	0.098	634 ±1	600 ±1	10 ±1	10 ±1

Un espectro de fotorreflectancia con mayor estructura y con un valor menor Γ_0 sugiere menor densidad de defectos. De la Tabla 1, se observa que la zona 2 de la muestra AS12 y la zona 3 de la muestra M45TQ presentan una buena calidad cristalina. Además, la presencia de una estructura en el espectro atribuida a una contribución excitónica en la muestra M45TQ, la cual no está claramente definida para la muestra AS12, corrobora la conclusión obtenida a partir de la relación de amplitudes.

Conclusiones

Realizamos el estudio zonal de espectros de FR-IR en dos películas de GaInAsSb/GaSb. Se identificaron las zonas en las cuales las muestras presentan una alta densidad de defectos, y se compararon las muestras entre sí, encontrándose que la muestra AS12 presenta una mayor densidad de defectos que la M45TQ. La presencia de excitones en estos espectros indica una alta calidad cristalina. Proponemos el método expuesto en este trabajo para el estudio comparativo de zonas de defectos en materiales cuaternarios.

Agradecimiento

Este trabajo fue realizado con el apoyo financiero de Colciencias BID y la Universidad del Quindío.

REFERENCIAS

[1] K. D. Moiseev, M. P. Mikhailova, Yu. P. Yakovlev, T. Simecek, E. Hulicius y J. Oswald. *J. Appl. Phys.* **90**, 2813 (2001).
 [2] P. Y. Yu and M. Cardona. *Fundamentals of semiconductors*. Springer –Verlag, Berlin, 2nd edition, (1999).
 [3] Steven k. Brierley y Deborah S. Lehr. *J. Appl. Phys.* **67**, 3878 (1990).
 [4] J. J. Prías-Barragán, D. G. Espinosa-Arbeláez, G. A. Álvarez, L. Tirado-Mejía y H. Ariza-Calderón. *Revista Colombiana de Física.* **37**, 134 (2005).
 [5] F.H. Aspnes, A. Studna, *Phys. Rev. B* **7**, 4605 (1973).
 [6] S. Iyer, S. Hedge, Ali Abul-Fadl. y W. Mitchel. *Phys. Rev. B.* **47**, 1329 (1993).
 [7] S. Iyer, S. Hedge, K. K. Bajaj, Ali Abul-Fadl. y W. Mitchel. *J. Appl. Phys.* **73**, 3958 (1993).